

FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MEMBUAT PERJANJIAN KONTRAK

1. Kemampuan dan kecakapan para pihak untuk membuat kontrak. Apabila masih dibawah umur harus didampingi dengan orang yang sudah dewasa untuk membuat dan menandatangani. kontrak yang telah dibuat tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun (Pasal 1320 dan 1454 KUHPdt)

2. Para pihak yang membuat kontrak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pengenaan pajak tergantung pada objek kontrak.

3. Sebelum kontrak disetujui para pihak harus memperhatikan objek kontrak tersebut merupakan milik yang sah atau tidak.

(Dalam hal barang bergerak tidak bernama berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPdt yang juga berlaku asas revindikasi bagi barang yang hilang atau hasil pencurian)

4. Perlunya pemahaman mengenai hukum agraria yang berkaitan dengan transaksi yang objeknya tanah.

5. Menentukan hukum apakah yang akan digunakan apabila terjadi sengketa diantara para pihak.

6. Menentukan pola penyelesaian sengketa/dispute resolution.

Ada 2 bentuk yakni :

- Melalui pengadilan
- Alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi negoisasi, arbitrase, konsiliasi dan penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa)

7. Pengakhiran kontrak

8. Perjanjian standart/baku